

Implementación del manual de procedimientos, enfocado a la administración de personal de la Corporación Gruppo Salinas de la provincia Bolívar

*Implementation of the procedures manual, focused on the personnel
administration of the Gruppo Salinas Corporation in the Bolívar
province*

Doi:

AUTORES: Clarita Vanessa Gavilánez Cárdenas¹

Jefferson Javier Espín Estrada²

Daniela Esthefanía Vallejo Dávila³

Diego Sebastian Vasquez Poveda⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: cgavilanez@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 01/10/2025

Fecha de aceptación: 04/12/2025

RESUMEN

La entidad beneficiaria de este proyecto es la Corporación Gruppo Salinas, una organización de tercer nivel constituida en 2006 en la provincia de Bolívar, Ecuador. Conformada por siete instituciones, por lo tanto, el proyecto tiene como objetivo general la mejora del manual de procedimientos en la Corporación Gruppo Salinas, ubicada en la Provincia de Bolívar. A través de un análisis detallado del árbol de problemas, se identificaron causas fundamentales y efectos negativos derivados de la ausencia de un manual de procedimientos, tiene como base explicar la importancia y el alcance del manual, así como su objetivo de la estandarización de los procesos aplicados a los subsistemas de talento humano, tiene como fin proporcionar una guía técnica para la incorporación y aplicación de los mencionados subsistemas, para fortalecer los procedimientos y mejorar la administración del personal

Palabras Clave: Capacitación, Evaluación del desempeño, Planificación del talento humano, Subsistemas de talento humano

ABSTRACT

¹ <https://orcid.org/0000-0003-4382-5750>, Universidad Estatal de Bolívar, cgavilanez@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0007-5184-2434>, Universidad Estatal de Bolívar, jefferson.espin@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0009-0001-2608-3567>, Universidad Estatal de Bolívar, daniela.vallejo@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0007-1570-5379>, Universidad Estatal de Bolívar, divasquez@mailes.ueb.edu.ec

The beneficiary of this project is the Gruppo Salinas Corporation, a third-level organization established in 2006 in the province of Bolívar, Ecuador. Comprised of seven institutions, the project's overall objective is to improve the procedures manual at the Gruppo Salinas Corporation, located in the province of Bolívar. Through a detailed problem tree analysis, the root causes and negative effects of the lack of a procedures manual were identified. The project aims to explain the importance and scope of the manual, as well as its objective of standardizing the processes applied to the human talent subsystems. Its purpose is to provide a technical guide for the incorporation and application of these subsystems, thereby strengthening procedures and improving personnel management.

Keywords: Training, Performance evaluation, Human talent planning, Human talent subsystems

INTRODUCCIÓN

El proyecto de vinculación parte de la identificación de la problemática que consiste en que la Corporación Gruppo Salinas no cuenta con un manual de Procedimientos en el área de talento humano lo que conlleva a una mala administración del personal lo mismo que genera competitividad dentro del ámbito empresarial afectando significativamente a los estándares de calidad e impidiendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, es decir al no contar con un manual de procedimiento la empresa funciona de manera incorrecta y por tanto, sus instituciones no conocen cuáles son sus estamentos, políticas, normas, reglamentos y sanciones lo que afecta directamente a la administración de su personal todo esto conlleva a tener consecuencias significativas en la toma de decisiones, evitar errores, fallas en la producción y grandes pérdidas económicas para la institución (Arias Galicia, 1973).

Para mitigar esta problemática se planteó un objetivo general que es mejorar el manual de Procedimientos enfocado a la administración del personal a Corporación Gruppo Salinas que se sustentan en tres objetivos básicos como es determinar la herramienta de diagnóstico, determinar los procedimientos o procesos para la elaboración del manual y elaborar el manual de procedimiento como resultado final se obtuvo; la elaboración y estructuración de dos prototipos de encuestas aplicadas a las siete instituciones que conforman el grupo Salinas una vez aplicada la herramienta de recolección de datos se tomó la decisión de realizar una base que sustenten la elaboración de los diferentes borradores enfocados a sistematizar los procesos dentro del área de talento humano partiendo por el procedimiento; de Planificación del talento humano; de análisis descripción y valoración de puestos; de formación, desarrollo y capacitación y finalizando con el de evaluación del desempeño de este tipo de herramientas funcionan como un apoyo técnico para el área de talento humano y así aplique e implemente este tipo de procedimientos para mejorar la administración del personal de la Corporación Gruppo Salinas y de la instituciones que lo conforman finalmente se prosiguió con un análisis de los diferentes borradores para así plasmar un producto final que sería el diseño, estructuración e implementación del manual de Procedimientos dirigido a la Corporación

qué servirá como una guía técnica sobre la implementación y manejo adecuado de los subsistemas del área de talento humano con la finalidad de estandarizar los procesos y así llevar a cabo una adecuada administración del talento humano que le permitirá alcanzar sus objetivos y metas a corto mediano y largo plazo (Alles, 2018).

METODOLOGIA

La metodología para el presente proyecto de vinculación con la sociedad para la elaboración de un manual de procedimientos en el área de Talento Humano, de la Corporación Gruppo Salinas puede involucrar varias etapas y metodologías para asegurar su efectividad y relevancia (Gómez, 2022).

Partiendo de un enfoque cualitativo para describir los hechos y fenómenos a través de la descripción detallada e interpretación de la información de la Corporación, además la utilización del cuantitativo se basa en la recolección y el análisis de datos numéricos y estadísticos para establecer patrones, relaciones o regularidades situacional de la Corporación, y así establecer la técnica de recolección de información que nos permitió conocer la situación real de la Corporación para así determinar los parámetros para la estructuración de los borradores de los procedimientos de Talento Humano haciendo uso del métodos bibliográficos y analíticos que nos permitió reunir información relevante para diseñar estos formatos que permitirán estandarizar los procesos en el área de Talento Humano (Hernández Sampieri, 2003).

RESULTADOS

Como resultado final del proyecto de vinculación se partió de una utilización de una metodología enfocada a recolección de datos para lo cual se optó por la herramienta o técnica de la encuesta donde se enmarcó dos prototipos partiendo de la interrogante sobre cuenta o no la Corporación Gruppo Salinas un manual de Procedimientos en la que gran parte de sus trabajadores es decir un 95% respondieron que no cuenta con un manual de Procedimientos en el área de talento humano teniendo en claro esto; como punto de partida de nuestra propuesta es mejorar el manual de Procedimientos en este caso crear un manual que permita estandarizar los procedimientos en el área de talento humano para lo cual se aplicó la encuesta determinando los diferentes subsistemas que enmarcan el área de talento humano del sector privado dándonos así una información viable para proseguir con el diseño y armado de los diferentes borradores de los procedimientos del área de talento humano, iniciando con el borrador de planificación que es uno de los factores vitales para el área de talento humano que le permite tomar decisiones a futuro y preveer las situaciones posteriores para enmarcar y diseñar el borrador de análisis, clasificación, descripción y valoración de puestos un aspecto característico que permitirá llevar una adecuada gestión del personal, prosiguiendo con él formato de formación, desarrollo y capacitación del personal vital de apoyo para mejorar el desempeño y el rendimiento de los trabajadores de la Corporación para concluir con el formato de evaluación del desempeño que consiste básicamente en medir, evaluar y analizar el

rendimiento de cada uno de los trabajadores en el área en el que desempeña sus actividades todo esto nos permitió consolidar una base técnica que permitirá estandarizar conocer y aplicar los procedimientos en el área de talento humano (Armendáriz Morán, 2023).

Para finalmente concluir con la estructuración de un manual de Procedimientos considerando los aspectos más fundamentales, reconocidos, descritos y analizados de la Corporación Gruppo Salinas de la mano con la identificación de las necesidades y falencias claras que afectan e inciden de manera significativa a la administración de talento humano, por lo tanto, la estructuración del manual de procedimientos del área de talento humano es considerada una guía técnica que da lugar a la organización a estandarizar los procesos de acuerdo a los subsistemas del área de talento humano mejorando significativamente la administración de personal y aportando a cumplir con los objetivos estratégicos e institucionales de la Corporación Gruppo Salinas (Cuesta Santos, 2019).

DISCUSIÓN

La presente investigación permitió contrastar la realidad operativa de la Corporación Gruppo Salinas con los fundamentos teóricos de la gestión del talento humano. Al analizar los resultados bajo el enfoque cuali-cuantitativo propuesto en la metodología, se evidencia que la ausencia de un instrumento normativo era casi absoluta, pues el 95% de los trabajadores confirmó la inexistencia de un manual de procedimientos. Esta carencia no solo representa una debilidad administrativa, sino que justifica plenamente el enfoque metodológico de Hernández Sampieri (2003) empleado para diagnosticar y estandarizar procesos mediante la recolección de datos estadísticos y el análisis bibliográfico.

La transición del diagnóstico a la propuesta técnica revela que la estandarización es la respuesta directa a la necesidad de previsibilidad organizacional. Como señala Gómez (2022), la estructuración de procedimientos debe asegurar relevancia y efectividad; en este sentido, el diseño de borradores para subsistemas críticos como la Planificación y el Análisis de Puestos se alinea con la necesidad de prever situaciones futuras y llevar una gestión de personal coherente. Estos resultados demuestran que el manual no es meramente administrativo, sino una base técnica para la toma de decisiones estratégicas.

Asimismo, la inclusión de formatos para la Formación, Desarrollo y Evaluación del Desempeño responde a la visión de Armendáriz Morán (2023), quien sostiene que la medición del rendimiento es vital para consolidar el desempeño institucional. La discusión de estos hallazgos sugiere que, al implementar estas herramientas, la Corporación dejará de operar bajo la improvisación, pasando a un modelo de gestión basado en competencias y resultados medibles.

Finalmente, la estructuración del manual como guía técnica confirma los postulados de Cuesta Santos (2019) sobre la importancia de alinear los subsistemas de talento humano con los objetivos institucionales. La identificación de falencias críticas permitió que la propuesta no fuera un documento genérico, sino un traje a la medida de la Corporación Grupo Salinas. Se concluye que la estandarización de procesos aquí planteada no solo optimiza la administración de personal, sino que actúa como un catalizador para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, transformando las debilidades detectadas en una estructura organizacional sólida y profesional.

CONCLUSIONES

En conclusión, el producto final del proyecto de vinculación nos permitió generar una significativa mejora en la gestión interna de la Corporación Grupo Salinas a través de la implementación del manual de procedimientos. La claridad en los procesos ha optimizado la eficiencia operativa y ha sentado las bases para un crecimiento sostenible de la mano con la aplicación de encuestas, permitió obtener un diagnóstico preciso de las necesidades y desafíos en la Corporación. La información recabada ha sido fundamental para orientar estratégicamente las acciones de mejora.

Por consiguiente, la identificación y establecimiento de una información sólida que sustente el proyecto nos dio paso a la estructuración de borradores de procedimientos en el área de talento Humano para así obtener como resultado final, el Manual de Procedimientos, sirve como una herramienta integral de apoyo que fortalezca la administración del talento humano en la Corporación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias Galicia, F. (1973). *Administración de los recursos humanos, enfoque estratégico de organización*. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Alles, M. (2018). *Gestión por competencias*. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Armendáriz Morán, I. (2023). *La evaluación de desempeño como medio para determinar las brechas de conocimiento para la capacitación del personal de astilleros navales ecuatorianos - ASTINAVE EP*. Quito, Ecuador.
- Cuesta Santos, A. (2019). *Gestión del talento humano y del conocimiento* (2.^a ed.). Ediciones Ecoe.
- Gómez, M. (2022). *Metodologías para la vinculación con la sociedad y el desarrollo organizacional*. Journal of Business Studies. Hernández Sampieri, R. (2003). *Metodología de investigación Científica*. Bogotá, Colombia: Person Ediciones.